

SANOAT OQOVA SUVLARINI TOZALASH USULLARI

B.B.Sobirov

Ilmiy rahbar: professor

Husanov Sultonbek Yusup o'g'li

Tel. raqam: 93-310-11-75

Navoiy davlat pedagogika instituti

Aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi (Kimyo) magistratura

2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7414724>

Abstract

Biosferada chuchuk suv barcha suv zaxirasining bor-yo'g'i 2 % ini tashkil qilib, uning 99 %i muzliklarga to'g'ri keladi. Daryo va ko'llardagi chuchuk suv zaxirasi 90 ming km³ ni tashkil qilib, odam tomonidan yiliga uning 4 ming km³ qismi ishlatiladi. Shundan qishloq xo'jaligida 70 % i, qolgan 30 % i esa sanoat va maishiy xo'jalikda qoilaniladi. Hisobkitoblarga qaraganda chuchuk suv zaxirasi insoniyatga yana bir necha o'n yilga yetadi xolos. Chuchuk suvning og'ir metallar, fenol, pestitsidlar, neft mahsulotlari, aktiv moddalar bilan zararlanishi yildan yilga kuchayib, hozirgi kunda yiliga 15 mlrd. t. ni tashkil etmoqda. 7. Cho'llanish muammosi.

Key words: kolloid sistemalar, oqava suvlari, reagent, sorbentlar, to'rsimon barabanli filtrlar yoki mikrofiltrlar, toksik xom -ashyo, MPC, volley emissiyasi, ekspluatatsiya, BOD.

Quyosh radiatsiyasi va iflos suvga toza suv kelib quyilishi natijasida suv qaytadan tozalanadi. Turli bakteriya, zamburug' va suv o'tlari suvni qayta tozalashda faol agentlardan hisoblanadi. Suv turli iflos moddalarga haddan tashqari to'yingan bo'lsa, u holda uni tozalash uchun turli mustaqil yoki kompleks usullardan foydalaniladi. Suv ta'minotining yopiq tizimini hosil qilish uchun sanoat oqova suvlari mexanik, kimyoviy, fizik-kimyoviy, biologik va termik tozalash usullari orqali korxonalar turiga qarab suvning zarur sifatiga qadar tozalanadi.

Bundan tashqari, qayd qilingan usullar rekuperatsion va destruktiv usullarga bolinadi. Rekuperatsion usullar oqova suv tarkibidagi barcha qimmatbaho moddalarni ajratib olib, so'ngra qayta ishlatishga qaratilgan. Destruktiv usulda suvni ifloslantiruvchi moddalardan oksidlash yoki qaytarish usullari yordamida parchalantiriladi. Parchalash mahsulotlari suvdan gaz yoki cho'kma ko'rinishida ajratib olinadi.

Tozalash usullarini tanlash quyidagi omillarni hisobga olgan holda olib boriladi:

1) qayta ishlatishni hisobga olgan holda tozalangan suvga qo'yiladigan sanitar va texnologik talablar;

2) oqova suv miqdori;

3) korxonada zararsizlantirish jarayoni uchun zarur bo'lgan energetik va moddiy resurslar miqdori (bug'1, yoqilg'i, siqilgan havo, elektr energiya, reagent, sorbentlar), shuningdek, tozalash qurilmasi va inshootlari uchun zarur maydon. Sanoat va maishiy oqova suvlar tarkibida suvda eriydigan va erimaydigan moddalarning muallaq zarrachalari bo'ladi.

Muallaq iflosliklar qattiq yoki suyuq bo'lib, dispers sistemani hosil qiladi. Zarracha o'lchamlariga ko'ra dispers sistemalar 3 guruhga bo'linadi:

1) zarracha o'lchamlari 0,1 mkm dan yuqori bo'lgan dag'al dispers (suspensiya va emulsiyalar) sistemalar;

2) zarracha o'lchamlari 0,1 mkm; dan 1 nm gacha boigan kolloid sistemalar;

3) alohida molekula yoki ion o'lchamlariga mos keluvchi zarrachalari bo'lgan chin eritmalar. Oqova suv tarkibidan muallaq zarrachalarni ajratib olish uchun gidromexanik jarayonlar, kolloid dispers sistemalar uchun fizikkimyoviy, organik va anorganik eritmalarini ajratish uchun kimyoviy jarayonlardan foydalaniladi. Bu jarayonlarni tanlash zarracha olchamiga, fizik-kimyoviy xossasiga, ularning suvdagi konsentratsiyasiga, oqova suv sarfiga bog'liq.

Shuning uchun oqova suvlarni tozalashda quyidagi usullar qo'laniladi:

1. Mexanik (suzish, tindirish, cho'ktirish, filtrlash, sentrifugalash va h.k.).

2. Fizik-kimyoviy (adsorblash, koagullash, flokullash, flotasiya, ion-almashinish, ekstraklash va h.k.).

3. Kimyoviy (neytrallash, oksidlanish, qaytarilish).

4. Biokimyoviy (aerob, anaerob sharoitlarda).

5. Termik (yuqori harorat ishtirokida). Bu usullar ham o'z navbatida turli xildagi tozalash jarayonlariga bolinadi. Oqova suvlarni tozalashda, birinchi navbatda, mexanik usuldan foydalaniladi.

Oqova suvlarni mexanik usulda tozalash Oqova suvlarni tozalashning mexanik usulida oqova suv tarkibidagi erimagan mineral va organik aralashmalar ajratib olinadi. Sanoat oqova suvlarini mexanik tozalashda fizik-kimyoviy, kimyoviy, biologik va termik usullardan birini qollab, suvni yuqori darajada tozalashga

erishishga harakat qilinadi. M exanik usullar bilan tozalash oqova suvlar tarkibidagi muallaq moddalarni 90+95% gacha ajratib olishda va organik ifloslanish (to iiq KBBE) ko'rsatkichi bo'yicha 20—25% gacha kamaytirishni ta'minlaydi. Oqova suvni tozalashda diametri turlicha kattalikdagi panjaralar yordamida suzib olish, tindirish, tiniqlashtirish, filtrlash va sentrifugalash kabi jarayonlardan foydalaniladi. Suv tozalash inshootlarining hajmiy kattaligi, ularning turi asosan oqova suvning miqdori, tarkibi va xossalriga, shuningdek, suvga keyingi ishlov berish jarayonlariga bog'liq bo'ladi. Oqova suvni to'liq tindirish uchun to'rsimon barabanli filtrlar yoki mikrofiltrlar hamda yuqori bosimli filtrlar, penopoliuretanli yoki penoplastli suzib yuruvchi filtrlar ishlatiladi. Bunda oqova suvlarni kimyoviy moddalarni qo'llamasdan tozalanadi. Oqova suvlarni muallaq zarrachalardan tozalash usulini tanlash jarayon kinetikasini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Sanoat oqova suvlaridagi muallaq zarrachalarning o'lchami juda katta chegaralarda (zarrachalarning diametri 5-10⁹ dan 5-10⁴ m gacha) bolishi mumkin. O'lchami 10 mkm gacha bo'lgan zarrachalar uchun oxirgi cho'kish tezligi 10² sm /s dan kichik bo'ladi. Agar zarrachalar yirik bo'lsa (diametri 30—50 mkm va undan katta), u holda Stoks qonuniga muvofiq ular tindiriladi (ixtiyoriy cho'kish — gravitatsion kuchlar ta'sirida) yoki suzib olinadi. Shuni qayd etish lozimki, suv tarkibidagi aralashmalarining konsentratsiyasi ko'p bo'lsa tindiriladi, konsentratsiyasi kichik bo'lsa, suzib olinadi.

Suzish va tindirish Suzish usuli sanoat oqova suvlarini samarali tozalashdan oldin, kanal va quvurlarni to'lib qolmasligi, shuningdek, oqova suvlar tarkibidagi yirik aralashmalarni ajratib olish maqsadida qo'llaniladi. Bu jarayonni amalga oshirishda odatda panjara yoki elaklardan foydalaniladi. Panjaralar qo'zg'aluvchan, qo'zg'almas, shuningdek, maydalagichlar bilan birlashtirilgan turlarga bo'linadi. Panjaralar metall naychadan tayyorlanadi va oqova suvning harakatlanish yo'nalishiga 60—75° burchak ostida o'rnatiladi. Doira kesimli naychalarning qarshiligi kam bo'ladi, ammo tez ifloslanadi, shuning uchun ko'pincha to'g'ri burchakli naychadan foydalaniladi. Panjaralar oqova suvni turli xilda o'rnatilgan xaskashlar yordamida tozalaydi. Panjaralarda oraliq kengligi 16—19 mm, naychalar orasida oqova suvning harakatlanish tezligi 0,8—1 m/s deb qabul qilinadi. Panjaralarda yo'qotilgan bosim (hp) quyidagi formula orqali topiladi: $P/lg) \epsilon, = p (s/6)^4 \sin \alpha$, bu yerda, $\mu\kappa$ — panjaraga kirguniga qadar suvning kanaldagi harakatlanish tezligi, m/s; P — panjara to'lib qolishi natijasida bosim yo'qotilishining oshishini hisobga oluvchi koeffitsiyent {P— 3 deb qabul qilinadi); α — panjaraning mahalliy qarshilik koeffitsiyenti; g — erkin tushish

tezlanishi, m^2/s ; a — panjaraning egilish burchagi, grad; s — steijen qalinligi, m ; b — sterjenlar orasidagi oraliq kenglik, m ; p — koeffitsiyent (to'g'ri burchakli steijen uchun, 2,42, egilgan sterjen uchun — 1,83, yumaloq sterjen uchun — 1,79). Panjaralar yordamida ushlab qolingani iflos aralashmalar ajratib olinib, qayta ishlashga yuboriladi. Bunda m aydalagichlar, mexanizatsiyalangan xaskashlar va transportyorlar ishlatiladi. Bu ishlarni bajarish uchun sarf bo'ladigan energiya sarfi $1000\ m^3\ 24\ oqova\ suvga\ taxminan\ 1\ kVt$ ni tashkil etadi. Ba'zi inshootlarda panjara-maydalagichlar o'rnatilgan bo'ladi. Panjara maydalagichlar bir vaqtning o'zida ham panjara, ham maydalagich vazifasini bajaruvchi agregatdan iborat bo'lib, maydalagich chiqindilarni suv tarkibidan ajratib olmasdan maydalaydi.

Oqova suvlar tarkibidagi o'ta mayda muallaq zarrachalarni, shuningdek, qimmatbaho xomashyolarni ajratib olish uchun elaklardan foydalaniladi. Elaklar 2 xil bo'lishi mumkin: barabanli va diskli. Barabanli elak yoriqlari 0,5—1,0 mm bo'lib, to'rsimon shaklda. Baraban aylanish jarayonida oqova suv uning ichki yoki tashqi tomonidan filtrlanib, tozalanadi. Filtrlash jarayoni suvni ichkaridan yoki tashqi tom onidan berilishiga bog'liq. Ushlab qolingani aralashmalar to'rdan suv yordamida yuvilib tarnovga uzatiladi. To'rli barabansimon elaklarning ishlash quvvati barabanning diametri va uning uzunligiga, shuningdek, iflos aralashmalarning xususiyatiga bog'liq. Bunday elaklar ko'pinchato'qimachilik, selluloza-qog'oz va teri oshlash sanoatlarida ishlatiladi. Cho'kmaga tushmaydigan muallaq zarrachalarning diametri har xilligi sababli ularni fraksiyalarga bo'lish maqsadga muvofiqdir. Buning uchun maxsus fraksionatorlardan foydalaniladi. Fraksionatorlar 2 qismli kameradan iborat bo'lib, o'rtada vertikal holatda turuvchi to'rsimon metall dan tayyorlangan devor bilan ajratilgan. To'rsimon devor tuynukchalarining diametri 60—100 μm ga teng. Oqova suv sopl o'rqali fraksionatorning ichiga kelib tushadi va dag'al hamda mayda fraksiyalarga ajratiladi. Ajratishda 50—80% muallaq zarrachalar dag'al fraksiyada qoladi. Tindirish usuli oqova suv tarkibidagi dag'al dispers aralashmalarni cho'ktirishda ishlatiladi. Cho'ktirish og'irlik kuchi ta'sirida olib boriladi. Jarayonni olib borish uchun qumtutgich, tindirgich va tiniqlashtirgichlar qo'llaniladi. Tiniqlashtirgichlarda bir vaqtning o'zida tindirish bilan biiga oqova suvni muallaq zarrachali qatlamdan o'tkazish ham amalga oshadi. Oqova suvlardagi turli shakl va o'lchamga ega bo'lgan muallaq zarrachalarning fizik xossalari cho'ktirish jarayonida o'zgaradi.

Oqova suvlarning umumiy xossalari toza suvning xossalaridan farq qiladi. Oqova suv yuqori zichlik va qovushqoqlikka ega. Oqova suvlarni tindirish jarayonida zichlashgan cho'kma hosil bo'ladi. Bir xil o'lchamli shar holatdagi zarracha uchun

zichlashib cho'kish tezligi Stoks tenglamasi bo'yicha laminar rejimda muallaq Zarracha konsentratsiyalarini va reologik xossalarini hisobga olsak: ko'rinishida yoziladi. Qum tutgichlar mineral va organik aralashmalarini (0,2— 0,25 mm) oqova suvdan boshlang'ich ajratib olishda qo'llaniladi. Gorizontal qumtutgichlar uchburchakli yoki trapetsiyali ko'ndalang kesimli rezervuardan iborat. Ularning chuquriigi 0,25—1 m, bo'lib, suvning harakat tezligi — 0,3 m /s bo'ladi.

References:

1. Zikiryaev A., Muxamedov G. Ekologik kimyo. T.:TDPU. – 2008. 3-11b.
2. Roy M Harrison Principles of Environmental Chemistry Published by The Royal Society of Chemistry, Thomas Graham House, Science Park, Milton Road, The Royal Society of Chemistry. Cambridge. 2007.
3. Karimova D.A., To'xtayev F.S. Ekologik kimyo. T.2020. 3-246 betlar.
4. Shamsidinova G.D., Karimova D.A. Ekologik kimyo. T.2010. 3-159 betlar.

Qo'shimcha adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. "Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi farmoni. 2017-yil 21-aprel. To'liq matn.
2. Mirziyoyev Sh.M. "2017-2021 yillarda maishiy chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish tizimini tubdan takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. 2017-yil, 21-aprel. To'liq matn.
3. Roziqov K.X., Negmatov S.S., Sobirov B.B. Atrof-muhit ekokimyosi. T-2012. 44-67 bet.
4. Karimova D.A., To'xtayev F.S. Sanoat ekologiyasi. T.2017. 103-109 bet.
5. Shamsidinova.G.D. Karimova D.A, A.S.Ilyasov Hidroekologiya. "Voris nashriyot" T. 2009. 23-59 bet.
6. Qudratov O. Sanoat ekologiyasi. T-2003. 21-22 b.
7. Turobjonov.S. Tursunov.T., Pulatov.X. Oqava suvlarni tozalash texnologiyasi Toshkent "Musiqqa" nashriyoti 2010. 31-59 b.
8. Turobjonov.S.M. Niyazov, M.M., Tursunov.T.T. Pulatov.X.L.. Sanoat chiqindilarini rekuperatsiya qilish texnologiyasi. Toshkent. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. 2011. 59-74 bet.
9. Otaboyev Sh., T.Iskandarov. "Kommunal gigiyena". T. Ibn Sino nomidagi nashriyot-matbaa birlashmasi. 1994. 11-37 bet,
10. Xolliyev I, Ikromov A.. "Ekologiya". T. Mehnat. 2001. 3-8 bet.
11. To'xtayev A. "Ekologiya". T. O'qituvchi. 1998. 17-28 bet.
12. Xolmo'minov J. "Ekologiya va qonun". Toshkent. Adolat. 2000. 3-89 bet.

13. Musayev M.N. Sanoat chiqindilarini tozalash texnologiyasi. O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti. T-2011. 46-67 bet.
14. Винокурова Н.Ф., Трушин В.В. Глобальная экология. М.: Просвещение, 1998. Стр. 3-62.
15. J.E. Andrews, P. Brimblecombe, T.D. Jickells, P.S. Liss and B. Reid An Introduction to Environmental Chemistry SECOND EDITION 2004 by Blackwell Science Ltd a Blackwell Publishing company.
16. Чибисова Н.В., Долгань Е.К. Экологическая химия/ Калининград. – 1998. Стр. 33-40.

